

DOI

*Мукумова Д.И.
доцент
кафедра «Профессиональное образование»
ТТИМСХ НИУ*

**О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями психологического сопровождения профессиональной подготовки студентов. Психолого-педагогическая поддержка профессиональной подготовки студентов - это новое направление в психологической науке и практике. Оно основано на гуманизации взаимоотношений в обществе, которые требуют пересмотра, переоценки всех компонентов педагогического процесса. В этом случае основным смыслом воспитательно-образовательного процесса вуза становится развитие студента. Формирование профессиональных качеств, знаний, умений, навыков самого преподавателя и студента является основой педагогического процесса. Оно включает в себя превентивную и оперативную помощь преподавателей учебного заведения в решении различных индивидуальных проблем обучающихся. Такие проблемы могут быть связаны с физическим и психическим здоровьем учащихся, их социальным и экономическим положением, успешным продвижением в учебе, эффективной деловой и межличностной коммуникацией, а также жизненным, профессиональным и этическим выбором.

Ключевые слова: профессиональный выбор, ориентация, психолого-педагогическая поддержка психологическое сопровождение, семантик, обучение студентов, развитие мотивации педагогической деятельности, педагогическая общества, фасилитатор, модель психологической службы в вузе.

*Mukumova D.I
associate professor
Department of "Professional Education"
TIIAM NRU*

**ABOUT PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF
STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATIONAL
INSTITUTIONS**

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

***Annotation.** The article deals with issues related to the peculiarities of psychological support of professional training of students. Psychological and pedagogical support of professional training of students is a new direction in psychological science and practice. It is based on the humanization of relationships in society, which require revision, reassessment of all components of the pedagogical process. In this case, the main meaning of the educational process of the university is the development of the student. The formation of professional qualities, knowledge, skills, skills of the teacher and the student is the basis of the pedagogical process. It includes preventive and prompt assistance of teachers of the educational institution in solving various individual problems of students. Such problems may be related to the physical and mental health of students, their social and economic status, successful academic advancement, effective business and interpersonal communication, as well as life, professional and ethical choices.*

***Keywords:** professional choice, orientation. psychological and pedagogical support psychological support, semantics, training of students, development of motivation of pedagogical activity, pedagogical society, facilitator, model of psychological service at the university.*

Основные концептуальные положения, представляющие психолого-педагогическую поддержку, были разработаны Олегом Самойловичем Газманом. Согласно его теории, наиболее успешное развитие личности происходит через гармоничное сосуществование двух сущностно различных процессов - социализации и индивидуализации. Первый процесс способствует усвоению принятых в обществе ценностей, норм и способов поведения и деятельности (формирование у молодежи социально-типичного), а второй становлению его индивидуальности (развитие индивидуально-неповторимого в конкретном человеке).

Последователи О.С. Газмана внесли некоторые коррективы в понятие «психолого-педагогической поддержки», сконцентрировав внимание на педагогической стороне ее реализации:

□ во-первых, педагогическая поддержка не противопоставляется воспитанию, а гармонично сочетается с ней;

□ во-вторых, концепция педагогической поддержки выступает как важнейший принцип личностно-ориентированной системы образования;

□ в-третьих, педагогическая поддержка - это мягкая педагогическая технология, направленная на содействие процессам самоопределения, самостроительства и самовыражения личности молодого человека, развитие его индивидуальности.

Семантический и педагогический смысл понятия «поддержка» заключается в том, что поддерживать можно лишь то, помогать можно лишь тому, что уже имеется в наличии, но на недостаточном уровне, т.е. поддерживается развитие «самости», самостоятельности человека.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Предметом педагогической поддержки становится специальный процесс совместного с личностью поддерживаемого, определения ее собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ей сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни.

Проблемам психологической поддержки уделяли внимание зарубежные психологи и педагоги. Особый вклад в разработку этого понятия внесли А. Байярд, Р. Бернс, и др. Они утверждали, что у любого человека есть возможности для позитивного и конструктивного развития, что источник и внутренние силы личностного роста находятся внутри человека, а не во вне. Начиная с исследований Р. Бернса, поддержку в условиях процесса образования не подразделяют на психологическую и педагогическую.

Изучению конкретных механизмов и условий реализации на практике стратегии психолого-педагогической поддержки студентов посвящены работы В.П. Бедерхановой, Ф.И. Кевля, Н. Н. Михайловой, Т.А. Строковой, Б.Е. Фишман, Т. В; Фроловой, С.М. Юсфина и др.

Что касается психолого-педагогической поддержки студентов среднего профессионального образовательного учреждения, то в этом случае существует ряд объективных и субъективных причин, препятствующих полноценной организации этого процесса.

Они проявляются в ряде специфических противоречий:

□ между потребностью педагогической практики в личностно ориентированном воспитании, где студент техникума становится субъектом самостоятельного поиска и взвешенного принятия решений и реально существующим в учреждениях педагогического общества малоэффективным механизмом воспитания для подготовки молодого человека к выполнению социальных функций;

□ между необходимостью формировать высокую мотивационную и практическую готовности к социальному самоопределению и недостаточной компетентностью преподавателей в решении этой задачи;

□ между декларированием важного значения фасилитационной деятельности педагога, направленной на стимулирование развития личностного потенциала субъектов образовательного процесса и недостаточной разработанностью технологий, методов и приемов ее использования в образовательной практике;

□ между необходимостью постоянного совершенствования учителем своей профессиональной деятельности и недостаточной готовностью к повышению своего профессионального мастерства.

Понятие «педагогической поддержки» у О.С. Газмана – это процесс совместной работы обучаемого с преподавателем для определения собственных интересов, целей, возможностей и путей решения проблем

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(преодоления препятствий), мешающих обучаемому на пути его развития при сохранении человеческого достоинства и при самостоятельном достижении желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни.

«Психологическая поддержка» рассматривается в трудах А.А. Бодалева - как условие для создания доброжелательного психологического климата, А.Г. Асмолова - как содействие ребенку в его развитии, О.С. Газмана - как поддержка ребенка в индивидуальном развитии, в самореализации, А.В. Мудрика - как помощь в социальном воспитании.

Все сказанное подчеркивает необходимость разработать теоретическое обеспечение процесса психолого-педагогической поддержки студентов среднего профессионального образовательного учреждения. На этой базе станет возможным выполнить методическое обеспечение рассматриваемого процесса, а также конкретизировать и апробировать в образовательной практике необходимые для этого технологии. Кроме того, необходимы соответствующие изменения в системе повышения квалификации преподавателей среднего профессионального образовательного учреждения, направленной на укоренение психолого-педагогической поддержки в образовательном пространстве техникума.

Старая «добрая» доктрина «формирования личности специалистов» не поддается частичному обновлению. Необходим системный переход к гуманистической концепции психолого-педагогической поддержки студентов, построенной на признании индивидуальной ценности каждого человека, на поиске путей сопричастности к саморазвитию его когнитивных, чувственных и волевых сфер психики.

Использованные источники:

1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. - М., 1996.
2. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. - М., 1989.
3. Белухин Д.А. Основы личностно-ориентированной педагогики. (Курс лекций). Часть 1. М.: Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 1989
5. Борисенков В.П. Педагогические системы: развивающие и развивающиеся // Педагогика; 2003.
6. Быков С.А. Условия гармонизации процессов социализации и индивидуализации в воспитании подростков. Автореф. дисс.к.п.н. - Тюмень, 1999.
7. Газман О.С. Обоснование новых целей и задач воспитания в условиях перестройки общеобразовательной школы. Рн/Д., 1993
8. Газман О.С. Личность - субъект свободной деятельности // Новые ценности образования. - М., 1995.
9. Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

инновационная проблема. // Новые ценности образования: Десять концепций и эссе. М.: Инноватор, 1995.

WORDLY
KNOWLEDGE